

İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİ METODİKASINDA MÜASİR YANAŞMALAR VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ

BABAZADƏ SƏLBİ HEYDƏR QIZI

Bakı Slavyan Universiteti
Baş müəllim
0009-0002-7218-3689
salbi.babazade@gmail.com
(+994)70 274 00 75

Xülasə

Məqalədə xarici dilin tədrisi prosesində müasir metodlardan istifadə imkanları təhlil edilir. Metodların əsas təsnifatları aparılır ki, bu da ingilis dilinin tədrisində ən təsirli yardıma imkan verir. İngilis dilinin tədrisi metodikası son illərdə ciddi təkamül keçmişdir. Ənənəvi, qrammatika mərkəzli yanaşmalardan fərqli olaraq, müasir metodikalar kommunikativ bacarıqların inkişafına fokuslanır. Bu yanaşmada məqsəd, şagirdlərin dildən real həyatda sərbəst və effektiv şəkildə istifadə etmələrini təmin etməkdir. Müasir dövrdə ingilis dili qlobal kommunikasiya vasitəsi olaraq önəmli rol oynayır. Bu səbəbdən ingilis dilinin tədrisi metodikasında yenilikçi yanaşmaların tətbiqi, tələbələrin dil bacarıqlarının inkişafı və təhsil prosesinin effektivliyinin artırılması üçün zəruridir. Məqalədə metodik yeniliklər, rəqəmsal texnologiyaların rolu və gələcək inkişaf perspektivləri araşdırılır. Əsas diqqət kommunikativ və tapşırıq əsaslı metodlara, həmçinin Kahoot, Duolingo və virtual siniflər kimi interaktiv və rəqəmsal texnologiyaların istifadəsinə yönəldilmişdir. Tədqiqatda müşahidə, sorğu və tətbiq olunan metodların effektivliyinin təhlili üsullarından istifadə olunub. Nəticələr göstərir ki, innovativ yanaşmalar tələbələrin motivasiyasını artırır, onların kommunikativ və kognitiv bacarıqlarını inkişaf etdirir və materialın daha dərinlən mənimsənilməsinə kömək edir. Nəticə olaraq, müasir texnologiyaların və fərdi yanaşmaların inteqrasiyası ingilis dili tədrisinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün vacibdir.

Açar sözlər: kommunikativ təlim metodu, intensiv təlim metodu, fəaliyyətə əsaslanan təlim metodu, layihə metodu, ingilis dilinin tədrisi, yanaşmalar, texnologiyalar

Qloballaşma, texnologiyanın sürətli inkişafı və beynəlxalq əməkdaşlığın genişlənməsi nəticəsində dünya miqyasında xarici dillərə, xüsusilə də ingilis dilinə olan maraq və tələbat durmadan artır. İngilis dili bu gün yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də elmi, texniki, mədəni və iqtisadi inteqrasiyanın əsas açarlarından birinə çevrilmişdir. Bu səbəbdən xarici dil tədrisinin metodikası yeni yanaşmalara, müasir texnologiyaların tətbiqinə və fərdi ehtiyacların nəzərə alınmasına ciddi ehtiyac duyur.

Müasir dövrün təhsil mühiti tələbələrdən yalnız dilin qrammatik və lüğəvi sistemini mənimsəmələrini deyil, həm də danışmaq, dinləmə, oxu və yazı kimi əsas bacarıqlarını paralel şəkildə inkişaf etdirmələrini tələb edir. Bu isə tədris prosesinin ənənəvi metodlarla məhdudlaşdırılmadan, müxtəlif metodların inteqrasiyası və innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə həyata keçirilməsini zəruri edir.

Xarici dil öyrədilməsində səmərəli mühitin yaradılması üçün tələbələrin maraq dairəsinə uyğun ixtisaslaşdırılmış auditoriyalar, müasir texniki vasitələr və əyani materiallarla təminat xüsusi rol oynayır. Bu cür şərait dərslər daha canlı, məntiqi və düşündürücü şəkildə aparılmasına şərait yaradır. Müasir dərslər və vəsaitlərdə təqdim edilən tapşırıq sisteminin rəngarəngliyi və məntiqi təfəkkürün inkişafına xidmət etməsi, həmçinin dinləmə bacarıqlarının inkişafı üçün disklərlə və ya onlayn materiallarla zənginləşdirilməsi xarici dil təlimində böyük üstünlük

yaradır. Dil daşıyıcısının ifasında səsləndirilən mətnlərin dinlənməsi isə tələbələrin düzgün tələffüz, intonasiya və ünsiyyət üslubunu mənimsəməsində əvəzolunmaz vasitədir.

XXI əsrdə qloballaşma və texnoloji inkişaf ingilis dilinin dünya miqyasında əhəmiyyətini daha da artırmışdır. Bu kontekstdə, dil tədrisi metodikaları da statik qalmamış, yeni ehtiyaclara cavab vermək üçün daimi inkişafda olmuşdur. Ənənəvi metodlar (qrammatika-tərcümə, audiolinqval) yerini daha dinamik və şagird mərkəzli yanaşmalara vermişdir. Bu məqalədə, ingilis dilinin tədrisində istifadə olunan ən müasir yanaşmaları və gələcək inkişaf perspektivlərini araşdıracağıq.

Xarici dillərin öyrədilməsində ümumi metodlardan istifadə etməklə səmərəli təlim mühitinin yaradılması vacib şərt kimi irəli sürülür. Bu baxımdan tələbələrin maraqlarına uyğun ixtisaslaşdırılmış auditoriyalarla təmin olunması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Təlimin texniki vasitələrindən və mövzuya dair əyani materialların təqdimatından istifadə isə dərslərin daha canlı, məntiqi və düşündürücü şəkildə keçirilməsinə imkan yaradır. Təlim prosesində tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsində seçilmiş dərs vəsaitlərinin rolunu da vurğulamaq lazımdır. Tətbiq edilən dərslik və dərs vəsaitləri tələbələri daha çox inkişaf etdirməyə sövq edir. Artıq ənənə halını almış və digər ölkələrdə istifadə olunan xarici ədəbiyyatlardan geniş istifadə etməklə də yüksək nəticələr əldə etmək mümkündür. Çünki, beynəlxalq səviyyədə (ESP- English for specific purposes və ya FLEPP- foreign languages education for specific purposes) artıq bu sahədə geniş işlər aparılmış, bütün elm sahələrini əhatə etməklə xarici dillərin ixtisas üzrə təlimi uğurla həyata keçirilir. Məsələn “Professional English in Use” (Cambridge University Press, 2007 for Computers and internet) “Market leader” (David Cotton, David Falrey Simon Kent) vəs. kimi dərs vəsaitlərindən uyğun olan fakültələrdə çox səmərəli şəkildə istifadə olunur. [4].

Təlimin nəticələrinə nəzər saldıqda tələbələr bu dərsliklərdən böyük fayda gördüklərini, oradakı çalışmalar sisteminin rəngarəngliyi və məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirməsi ilə bağlı məmnunluqlarını ifadə edirlər. Belə tədris vəsaitlərinin ən mühüm üstünlüklərindən biri də onların dinləmə bacarıqlarının inkişafı üçün xüsusi disklərlə təmin olunmasıdır. Mütəxəssislərin də vurğuladığı kimi, dil daşıyıcısının səsi ilə təqdim edilən və dinlənən mətnlər öyrənmə prosesində əvəzolunmaz vasitədir.

Müasir dövrdə xarici dil təlimində metodik yanaşmalar ənənəvi üsullardan fərqlənərək tələbə mərkəzli (learner-centered) və kommunikativ yönümlü model üzərində qurulur. Bu yanaşmaların əsas məqsədi tələbələrin yalnız dil biliklərini deyil, həm də real ünsiyyət bacarıqlarını, məntiqi və tənqidi düşünmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirməkdir.

1. *Kommunikativ yanaşma* (Communicative Language Teaching - CLT)

Müasir dil tədrisinin təməlini təşkil edən kommunikativ yanaşma şagirdlərin dildən real həyatda effektiv şəkildə istifadə etmə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə fokuslanır. Bu yanaşmada məqsəd, sadəcə qrammatika qaydalarını öyrənmək deyil, həm də dörd əsas dil bacarığını – danışma, dinləmə, oxu və yazmağı – inteqrasiya edərək təbii ünsiyyət mühiti yaratmaqdır. Dərslər rollu oyunlar, qrup işləri və real həyat situasiyalarının simulyasiyası vasitəsilə daha interaktiv və maraqlı hala gətirilir.

2. *Tapşırıq əsaslı öyrənmə* (Task-Based Language Learning – TBLL)

Bu modeldə dil öyrənmə abstrakt qaydalar üzərində deyil, real həyatı tapşırıqların icrası üzərində qurulur. Tələbələr plan qurmaq, problem həll etmək, təqdimat hazırlamaq kimi fəaliyyətlər vasitəsilə dili praktik olaraq mənimsəyirlər. Bu yanaşma tələbələrin müstəqil düşünmə və əməkdaşlıq bacarıqlarını inkişaf etdirir.

3. *Texnologiyanın inteqrasiyası*

Texnologiya, ingilis dili tədrisinin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Müasir metodikalarda texnologiyadan istifadə aşağıdakı istiqamətlərdə geniş vüsət almışdır:

- Süni İntellekt (AI) və tətbiqlər: AI əsaslı dil öyrənmə proqramları (məsələn, Duolingo, Babbel) şagirdlərə fərdi ehtiyaclarına uyğun tapşırıqlar təklif edir və tələffüzlərini qiymətləndirir. Bu proqramlar, sinifdən kənar öyrənməni dəstəkləyən effektiv alətlərdir.
- Onlayn platformalar və Virtual təhsil: Zoom və Google Classroom kimi platformalar vasitəsilə keçirilən onlayn dərslər coğrafi məhdudyyətləri aradan qaldırır. VR (Virtual Reality) və AR (Augmented Reality) texnologiyaları isə şagirdləri dilin istifadə olunduğu virtual mühitlərə (məsələn, London küçələrinə və ya Nyu-York muzeyinə) apararaq öyrənmə prosesini daha immersiv və təsirli edir.
- Rəqəmsal resurslar: Podkastlar, YouTube kanalları, bloqlar və rəqəmsal kitabxanalar şagirdlərə dil bacarıqlarını artırmaq üçün limitsiz materiallar təqdim edir.

4. Layihə əsaslı öyrənmə (Project-Based Learning)

Bu metodda tələbələr bir mövzu ətrafında araşdırma aparır, nəticələri təqdim edir və qrup şəklində layihələr hazırlayırlar. Layihə əsaslı öyrənmə həm dili praktik bacarıqlarla birləşdirir, həm də liderlik, təqdimat və tənqidi düşünmə kimi əlavə bacarıqları inkişaf etdirir.

Layihə metodu elə bir öyrənmə sistemidir ki, bu prosesdə şagird və ya tələbə tədris mürəkkəbləşən praktiki tapşırıqları – layihələri planlaşdırıb həyata keçirməklə bilik və bacarıqlar əldə edir. Layihə latın dilində “*projectus*” sözündən olub “irəli atılan” mənasını verir. Fransız dilində bu söz “*proyekt*” - gələcəkdə həyata keçiriləcək bir niyyət deməkdir.

XIX və XX əsrlərin sonunda alim və pedaqoqlar şagird və onun fərdi qabiliyyətinə diqqət yetirəcək yeni təhsil sistemi haqqında düşünməyə başladılar. Layihə metodunun mənşəyi ABŞ-da 20-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Layihələr metodu detallı şəkildə dünya alimlərindən **Con Dyui** (1859-1952) və onun şagirdləri **U.X. Kilpatrika**, **E. Kollinqs** kimi tədqiqatçıların elmi əsərlərində “*etməklə öyrənmək*” prinsipi şəklində işıqlandırılmışdır. Layihə metodu C. Dyui tərəfindən əsas qoyulan - pragmatik pedaqogikanın nəzəri konsepsiyalarına əsaslanmışdır. Layihə metodu son vaxtlar getdikcə daha çox tərəfdar qazanıb. Bu elə bir öyrənmə sistemidir ki, bu prosesdə şagird tədris mürəkkəbləşən praktiki tapşırıqları – layihələri sərbəst planlaşdırıb həyata keçirməklə bilik və bacarıqlar əldə edir [10, 154].

Layihə metodu müəllimdən xüsusi bacarıq və təlim tələb edir. Xarici dilin tədrisində layihə metodundan istifadə edərkən müəllimin rolu və şagird əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Layihənin müxtəlif mərhələlərində müəllim məsləhətçi, köməkçi, müşahidəçi, yeni məlumat mənbəyi, əlaqələndirici kimi çıxış edir. Müəllimlər təkcə dərsləri mühazirə şəklində keçməməli, eyni zamanda çevik, müəyyən dərəcədə bədii, maraqlı mövzularla məlumatlı olmaları lazımdır. Hər bir xarici dil müəllimi fənnə daim maraqlı göstərməyin nə qədər vacib olduğunu başa düşür. Çox vaxt müəllimlər belə bir faktla qarşılaşır ki, şagirdlər bu fənni öyrənmək zərurətini görmədən, onun tətbiqinin mümkün miqyasını təsvir etmədən: “Mənə xarici dil niyə lazımdır?” sualını verirlər. Sinifdən, məktəbdən kənar qalan uşaq dilin praktiki biliklərində çətinliklərlə üzləşir və həqiqətən dərk edir ki, əldə etdiyi biliklərdən gündəlik həyatda istifadə edə bilməz. Bəli, valideynin nümunəsi müəllimin dilin əhəmiyyəti barədə söhbətindən daha inandırıcı olur. Motivasiya səviyyəsi aşağı düşür və nəticədə xarici dilə maraqlar azalır. Müəllim hər zaman zamanla ayaqlaşmalı və fənnin mənimsənilməsi üçün şagirdlərə mümkün qədər çox aktual məlumat verməli və kömək etməlidir. Şagirdləri dəstəkləmək və dili öyrənməyə həvəsləndirmək üçün yalnız proqramda nəzərdə tutulmuş tədris materiallarından savayı pedaqoji fəaliyyətdə metodik üsullardan da istifadə etməyə çalışmaq lazımdır. Müəllimin əsas vəzifəsi xüsusi bilikləri deyil, iş üsullarını çatdırmaqdır, yəni əsas diqqət öyrətməyə deyil, öyrənməyə yönəlib. Düşüncəli müəllim dərslər hazırlayır, şagirdlərin mümkün nitq və qeyri-nitq hərəkətlərini proqnozlaşdırır, hər bir qrup şagird üçün lazım olan dəstəklərin səviyyəsini ayrıca planlaşdırır. Bütün bunlar dərslə kifayət qədər məhsuldar edir. Dərsin daha maraqlı və səmərəli etmək üçün qəzet və jurnallardan, audio, orijinal məqalələrdən istifadə edilməsi

məqsədəuyğundur. Layihə metodunun kontekstində şagirdlər flaqman rolunu oynayır və müəllim biliyə üzən bu nəhəng gəmidə ancaq naviqatordur.

Layihə metodu aydın şəkildə məktəblilər üçün əhəmiyyətli olan real praktik nəticəyə yönəldilmişdir. Layihə üzərində iş zamanı müəllim və şagirdlər arasında yeni əlaqələr qurulur. Müəllim artıq şagirdlər üçün yeganə məlumat mənbəyi deyil. Şagirdlər işlərini müəllimə deyil, yoldaşlarına təqdim edirlər. Layihə işi şagirdlərə özlərini ən gözlənilməz şəkildə ifadə etməyə kömək edir. Onların təşkilatçılıq bacarıqlarını, gizli istedadlarını göstərmək imkanı var. Xarici dillərin tədrisi təcrübəsində layihə metodunun tətbiqindən danışırıqsa, təbii ki, beynəlxalq telekommunikasiya layihələri daha çox maraq doğurur. Məhz bu layihələr metodologiya üçün ən çətin və eyni zamanda ən əhəmiyyətli vəzifəni – dil mühitinin yaradılmasını və bunun əsasında xarici dildən praktikada istifadə ehtiyacının yaradılmasını həll etməyə imkan verir. Qlobal İnternet dünyanın istənilən nöqtəsində yerləşən tələbə və müəllimlər üçün lazım olan istənilən məlumatı əldə etmək üçün şərait yaradır. İnternetə qoşulmuş istənilən istifadəçi hətta ABŞ Konqres Kitabxanasının kitabxana kataloqundan ədəbiyyat siyahısını seçmək, öz ekranında lazımı materialı əldə etmək, ingilis dilində müxtəlif jurnal, məqalə, reportaj və digər zəruri məlumat mənbələrini axtarmaq imkanına malikdir.

Müasir metodik yanaşmaların hər biri tələbələrin motivasiyasını artırmaqla yanaşı, onların dilin müxtəlif komponentlərini (danışmaq, dinləmə, oxu, yazı) integrativ şəkildə inkişaf etdirməsinə şərait yaradır. Bu yanaşmaların əsas üstünlüklərindən biri də tələbənin dərslərin prosesinin mərkəzində olması və öyrənmə məsuliyyətinin onun üzərinə ötürülməsidir.

5. Şagird mərkəzli yanaşmalar

Müasir pedaqogikada ənənəvi, müəllim mərkəzli modellərdən fərqli olaraq *şagird mərkəzli yanaşmalar* ön plana çıxır. Bu modeldə şagird yalnız bilik alan obyekt deyil, öyrənmə prosesinin fəal iştirakçısı, təşəbbüskar və yaradıcı tərəf kimi nəzərdən keçirilir. Şagird mərkəzli yanaşma öyrənmələrin ehtiyacları, maraqları, qabiliyyətləri və fərdi öyrənmə tərzlərini nəzərə almağa əsaslanır. Bu yanaşmanın əsasında demokratik tədris prinsipləri dayanır. Müəllim bilik verən avtoritet rolundan çıxaraq daha çox bələdçi, mentor və fasilitator funksiyasını yerinə yetirir. Şagirdlər isə öz öyrənmə prosesinə məsuliyyətlə yanaşır, müstəqil düşünmə və qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirirlər.

Müasir tədrisdə müəllim artıq bilik ötürən yox, öyrənmə prosesini idarə edən və dəstəkləyən bir fasilitator rolunu oynayır. Bu yanaşmada hər bir şagirdin maraqları, öyrənmə tərzləri və sürəti nəzərə alınır. *Layihə əsaslı öyrənmə* (Project-Based Learning) və *problem əsaslı öyrənmə* (Problem-Based Learning) kimi metodlar şagirdlərin tənqidi düşünmə, əməkdaşlıq və problem həll etmə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək edir. Məsələn, bir şagird qrupu ingilis dilində bir turizm səyahəti layihəsi hazırlaya və ya ekoloji problem haqqında ingiliscə təqdimat edə bilər.

Şagird mərkəzli yanaşmaların tətbiqi müəyyən çətinliklər də yaradır: müəllimin metodik hazırlığının kifayət qədər olmaması, siniflərin böyük olması və texniki resurs çatışmazlığı kimi amillər prosesi çətinləşdirir. Lakin təlim mühitinin texniki vasitələrlə təchiz edilməsi, müəllimlərin peşəkar inkişafı və rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi bu yanaşmanın səmərəliliyini artırır.

Şagird mərkəzli yanaşma müasir təhsil sisteminin əsas tələblərinə cavab verir. Bu model şagirdlərin yalnız akademik biliklərini deyil, həm də həyatı bacarıqlarını, tənqidi düşünməsini və müstəqilliyini inkişaf etdirir. İnnovativ metodların integrasiyası və müəllimlərin fasilitator rolunun gücləndirilməsi bu yanaşmanın gələcəkdə daha geniş tətbiqinə şərait yaradacaq.

Beləliklə, bu gün müasir tədris metodlarının müxtəlif təsnifatları mövcuddur. Bununla belə, universal bir üsulu ayırmaq mümkün deyil, çünki müəyyən bir metodun effektivliyi bir çox amillərdən asılıdır. Davamlı yüksək nəticələrə nail olmaq üçün müxtəlif metodların ən yaxşı elementlərini özündə birləşdirən integrasiya olunmuş yanaşmadan istifadə etmək lazımdır.

İnkişaf Perspektivləri

İngilis dilinin tədrisində gələcək perspektivlər bu gün mövcud olan trendlərin daha da dərinləşməsinə nəzərdə tutur:

- *Hiper-fərdi öyrənmə*: Süni intellektin inkişafı ilə hər bir şagird üçün tamamilə fərdi öyrənmə proqramları yaradılacaq. Bu proqramlar şagirdin zəif və güclü tərəflərini analiz edərək ən uyğun material və tapşırıqları təklif edəcək.
- *Virtual realıqda immersiv dərslər*: Gələcəkdə şagirdlər sadəcə virtual mühitə daxil olmaqla yerli danışıqlarla sərbəst ünsiyyət qura, real situasiyalarda dil bacarıqlarını praktikada sınaqdan keçirə biləcəklər.
- *Qiymətləndirmədə inqilab*: Ənənəvi testlər yerini şagirdin davamlı inkişafını izləyən dinamik qiymətləndirmə sistemlərinə verəcək. Portfoliolar, layihə təqdimatları və gündəlik fəaliyyətlərin qiymətləndirilməsi daha çox əhəmiyyət kəsb edəcək.

İngilis dili dərslərinin yaradılması üçün əsas məqsəd xarici dilə yiyələnmək deyil, tələbələrə idrak, inkişaf və tərbiyəvi xarakter daşıyan “xarici dil mədəniyyəti” ilə tanış etmək olan kommunikativ metod idi. Yəni dilin təkə dil və qrammatik sistemini deyil, həm də mədəniyyətini, doğma mədəniyyətlə əlaqəsini öyrənməklə yanaşı, xarici dilin quruluşunu, xarakterini, xüsusiyyətlərini, ana dilindən oxşar və fərqli cəhətlərini öyrənməkdir. Bu yanaşma maraqlı ola bilər və ingilis dilini öyrənmək üçün əlavə motivasiya təmin edə bilər. Bu üsul səlis və düzgün danışmaq bacarığını daha yaxşı inkişaf etdirməyə kömək edəcək, şagird və tələbələrin utanmaq olmamağı və ünsiyyət zamanı yöndəmsiz fasilələrdən qaçınmağı öyrədəcək. Lakin bəziləri hesab edir ki, bu üsuldən yalnız dilin müəyyən leksik və qrammatik bazası olduqda istifadə edilməlidir. [7, s. 56]. Şifahi metodların mühüm xüsusiyyəti müxtəlif tipli situasiyaların yaradılmasıdır. Burada əsas diqqət əyani vasitələrdən istifadə etməklə realıq fraqmentlərinin və ya təkrarların təsvirinə deyil, daha çox öyrənlərin münasibətlərinə əsaslanan situasiyanın yaradılmasına yönəldilir. Bu cür hallar gündəlik həyatdan mövzulara əsaslanan real ünsiyyətin köməyi ilə təlim prosesini daha təbii etməyə kömək edir. Kommunikativ metodologiyada üz ifadələri, jestlər, duruşlar kimi qeyri-verbal ünsiyyət vasitələrinə xüsusi yer verilir. Onlar leksik materialı effektiv anlamağa və yadda saxlamağa kömək edir. Qeyd etmək lazımdır ki, kommunikativ konsepsiyada ilk dəfə meydana çıxan bir çox spesifik xüsusiyyətlər sonradan digər kommunikativ yönümlü metodlar tərəfindən qəbul edilmiş və onlar tərəfindən uğurla istifadə olunur. [8, c. 45].

İngilis dilinin tədris metodikası, daima dəyişən dünya şərtlərinə uyğunlaşaraq təkamül edir. Müasir yanaşmalar texnologiyanın gücündən istifadə etməklə yanaşı, insan amilini ön plana çıxarır və öyrənməni daha effektiv, maraqlı və fərdi hala gətirir. Bu inkişaf sayəsində ingilis dilini öyrənmək, gələcəkdə daha əlçatan və hədəfəyönəlik bir prosesə çevriləcəkdir.

Ədəbiyyat

1. Abbasov, A. M. (2019). Xarici dil tədrisində müasir yanaşmalar. Bakı: Təhsil Nəşriyyatı.
2. Quliyeva, S. Ş. (2021). İngilis dili tədrisində texnologiyaların tətbiqi. Bakı: Elm və Təhsil.
3. Hüseynova, N. F. (2018). Kommunikativ metodika və xarici dil öyrənmə strategiyaları. Bakı: ADPU Nəşriyyatı.
4. Душеина Т.В. Проектная методика на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. 2009. № 5. С. 38-41.
5. Пассов, Е. И. (2010). Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. Москва: Просвещение.

6. Бим, И. Л. (2011). Методика преподавания иностранных языков. Москва: Высшая школа.
7. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам. Иностранные языки в школе, 1980.
8. Рабинович Ф.М., Сахарова Т.В. Интенсивные методы обучения и средняя школа. Иностранные языки в школе, 1991
9. Соловова, Е. Н. (2015). Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс лекций. Москва: АСТ.
10. Dewey J. Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. New York, 1916,.457 pp